

തൂടി

കണ്ണൂർ സർവ്വകലാശാല
മലയാള വിഭാഗം

2020 ഒക്ടോബർ - ഡിസംബർ വരെയുള്ള വാർഷികം

തുടി

നിസർദ്ദ്യഭേണൽ

ISSN 2320-8880

32

2020 ഒക്ടോബർ - ഡിസംബർ

വാല്യം 8 ലക്കം 4

മലയാളവിഭാഗം, കണ്ണൂർ സർവ്വകലാശാല,
ഡോ.പി.കെ.രാജൻ മെമ്മോറിയൽ കാമ്പസ്, നീലേശ്വരം
കാസറഗോഡ് ജില്ല, കേരളം - 671 314
ഇ.മെയിൽ thudipkrmc@gmail.com

തുടി

റിസർച്ച് ജേർണൽ

2020 ഒക്ടോബർ - ഡിസംബർ, വാല്യം-8, ലക്കം-4

ഉള്ളടക്കം

1. സ്ത്രീസ്വത്വവും സാമൂഹികതയും
സുഗതകുമാരിയുടെ കവിതകളിൽ
ഡോ.ബിന്ദു ടി.വി. 9
2. നിന്നെവിട്ടെങ്ങുപോകാൻ
സജിത കിഴിനിപ്പുറത്ത് 25
3. പാരിസ്ഥിതിക ജാഗ്രതയുടെ മഹാസിംഹണി
ഡോ.ആർ.ചന്ദ്രബോസ് 40
4. അത്രമേൽ സ്നേഹിക്കപ്പെട്ട പൂക്കൾ
ഡോ.എസ്.സുസ്മിത 59
5. സുഗതകുമാരിക്കവിത
പ്രതിരോധനത്തിന്റെ പ്രകൃതിപാഠങ്ങൾ
ഡോ.സംഗീത കെ. 74
6. സുഗതകുമാരിക്കവിതകളിലെ ജീവിതവ്യഥകൾ
ഹർഷ സിറിയക് 100
7. പ്രണയ-സ്ത്രൈണഭാവങ്ങളുടെ ആവിഷ്കാരം
ഡോ.രമ്യ ആർ. 117

സുഗതകുമാരികവിത പ്രതിരോധനത്തിന്റെ പ്രകൃതിപാഠങ്ങൾ ഡോ.സംഗീത കെ.

മലയാളകവിതയിൽ കാല്പനികതയുടെ പിന്തുടർച്ചയായി നവഭാവുകത്വം രൂപപ്പെടുത്തിയ കവിയാണ് സുഗതകുമാരി. വിഷാദവും പ്രണയവും പ്രകൃതിയും സുഗതകുമാരിയുടെ കവിതകളിലെ സാന്നിധ്യമാണ്. ആത്മനിഷ്ഠഭാവവും സംഗീതാത്മകതയും ആ കവിതകളിലെ പൊതുസവിശേഷതയാണ്. ചുറ്റിലുമുള്ള അസംതൃപ്തമായ സാമൂഹികപരിസരം സുഗതകുമാരിയെ ഏറെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അറിയപ്പെടുന്ന സാമൂഹിക-പാരിസ്ഥിതിക പ്രവർത്തക കൂടിയായ സുഗതകുമാരി പ്രതിലോമകരമായ രാഷ്ട്രീയ-സാമൂഹികസ്ഥിതിഗതികളോട് നിരന്തരം കലഹിക്കുന്നുണ്ട്. പാരിസ്ഥിതികസ്ത്രീവാദവിഷയങ്ങളോടുള്ള അവരുടെ സമീപനം ഇതിനുദാഹരണമാണ്.

ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധി നേരിട്ട മേഖലകളിലൊന്നായിരുന്നു പരിസ്ഥിതി. സമകാലസ്ഥിതിയും വ്യത്യസ്തമല്ല. പ്രകൃതിസംരക്ഷണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ബോധപൂർവ്വം നമ്മുടെ ചിന്തയുടെയും പ്രവർത്തനത്തിന്റെയും ഭാഗമായി മാറിയ കാലഘട്ടമാണിത്. കാല്പനികകാലഘട്ടത്തിൽ കുമാരനാശാൻ പ്രകൃതിസ്നേഹത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തപ്പോൾ പിന്തുടർച്ചയായി വന്ന പി.കുഞ്ഞിരാമൻനായർ പരിസ്ഥിതിപ്രണയത്തോടൊപ്പം പരിസ്ഥിതിവിനാശത്തിന്റെ തലങ്ങളെക്കൂടി കവിതയിലൂടെ ആവിഷ്കരിച്ചു. എന്നാൽ സുഗതകുമാരിയുടെ കാലഘട്ടമായതോടെ പരിസ്ഥിതിപ്രമേയങ്ങൾ പ്രതിരോധത്തിന്റെ തലത്തിലേക്കെത്തി. ഇതിനു കാരണം പ്രകൃതി മനുഷ്യന് ഉപഭോഗത്തിനുള്ള വസ്തുമാത്രമായി